

Kurzfassung

Alle Menschen erlernen ab ihrer Geburt über ihre Sinnesorgane und per Kommunikation in der Umwelt zu leben und zu überleben, in die sie hineingeboren worden sind – die einen besser, die anderen schlechter. Dazu bauen sie in ihren Gehirnen ein Weltbild auf, das ihnen real ihre Sinnesorgane, bevorzugt über das Auge - und ein weiteres, das ihnen über die Sprache ihrer sozialen Umfelds vermittelt wird: Ein „persönliches Wertesystem“ als Denk- und Handlungsrichtschnur ihres persönlichen Lebens. Der sinnhaft beobachtete Anteil dieses Wertesystems ist bei heutigen Menschen geprägt von der technischen, von Menschen geschaffenen Umwelt; der kommunikativ und dort verbal erlernte Anteil ihres Wertesystems wird und ist konditioniert über das kollektive Weltbild der sozialen Beziehungen und Regeln unter den ihn umgebenden Menschen, und zwar letzterer Anteil maßgeblich und nachhaltiger für sein Leben als ersterer. Da kommt es nun darauf an, was den Heranwachsenden als Weltbild – bei Heranwachsenden in unseren Breiten das von den Eltern und Schulen als lebens- und erwerbsdienliches Wissen angeboten wird. Denn das übernehmen alle heranwachsenden Menschen zunächst nachahmend, bevor sie dann ab ihrer Pubertät selbst imstande sind, dieses imitierte Weltbild selbst denkend kritisch auf seine Tauglichkeit für ihr Leben zu hinterfragen.

Dieses Wissen kann ein mythisch-phantomares Wissen als Glaubenswissen einer Religion sein; es kann aber auch ein auf das Diesseits gerichtetes erwerbsdienliches und sozial menschengerechtes Wissen sein. Zum Erwerb ersteren Wissens hat die Natur - und das ist das Universum über diese Erde auf der wir leben und nur überleben können - das Denken und zu Denkende von Menschen nicht geschaffen, sondern vielmehr um menschengerecht auf und im Einklang mit allem anderen Lebewesen auf diesem Raumschiff „Erde“ zu leben. Diesen Nachweis will diese Streitschrift verdeutlichen und klarstellen. Sie will und wird auch klären, daß dazu das von den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften an Schulen gelehrt Wissen ungeeignet – weil nicht menschengerecht für alle Menschen ist. Das wird anhand geltender Naturgesetze, vor allem aber an den aus diesem Wissenschaftsdunstkreis stammenden Kunstgesetzen – einschließlich denen in den Buchreligionen vorgezeichneten „göttlichen Geboten und Verboten“ als gesetzlich verankerte, aber heute untaugliche Verhaltensregeln für Menschen verdeutlicht und nachgewiesen. Denn insbesondere die „göttlichen“ Gebote und Verbote und über die heutigen Rechtslagen des Westens weitergereichten geltenden Spielregeln des Zusammenlebens von Staatsbürgern als „von Gott nicht auserwählte 192 Völker“/Staaten als jüdisch-christliches Weltbild stammen aus einer Menschenepoche, die heute durch sie selbst verändert so nicht mehr existiert. Die Menschen haben im Verlauf der Jahrhunderte und Jahrtausende, besonders jedoch im letzten Jahrhundert zumindest im Westen gelernt, daß die Welt ganz anders funktioniert als ihre Vorfahren geglaubt haben; vor allem aber, daß sie sich die Gesetze ihres Zusammenlebens selbst geben müssen und nicht von einem Gott überlebensdienlich vorgezeichnet bekommen. Das ist eine Aufgabe, welche auch die Geistes-/Gesellschaftswissenschaften - demonstriert an der Philosophie, der Soziologie und Politologie - an Stelle der drei Buchreligionen bislang ebenfalls nicht gelöst haben. Das identifiziert diesen umfangreichen Aufsatz als Streitschrift ohne Unterteilung in einzelne Kapitel, aber ihre Aussagen zum Denken, Lernen, Handeln und Verhalten von Menschen über 113 Bilder/Skizzen veranschaulicht. Sie bietet auch eine Lösung an: Nämlich die Anwendung des „Aufgabenerfüllungsprozesses“ als Lösungsprozeß zur Schaffung von lebensdienlichen, synergiewirksamen und menschengerechten „Produktionsfaktoren“!

Herausgeber: Selbstverlag
Verfasser: Achim Musiol
Verfassungsdatum: November 2016

ISBN: 978-3-00-053254-2

Der überfällige Wechsel von mythischen Glaubensweltbildern ab der neolithischen (R)evolution zum naturgesetzlichen Weltbild von und für Menschen

Der überfällige Wechsel von mythischen Glaubensweltbildern ab der neolithischen (R)evolution zum naturgesetzlichen Weltbild von und für Menschen

Denn:

Weltanschauungen sind seit der neolithischen Revolution kollektiv erlernte Lebensstrategien der Menschen über den jeweiligen Erkenntnisstand ihrer Sozioevolution - heute der „Wissenschaften“ -, und zwar ab dem Ende des 20ten Jahrhunderts nur der „Naturwissenschaften“ als brauchbare Wegweiser der Evolution des Universums, auch beim Lebendigen auf dieser Erde.

Ein Aufsatz von Achim Musiol